

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11120288>

АФЗАЛИЯТИ УСУЛИ «ҲУЧУМИ АҚЛӢ» ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ МОДАРӢ

Боймаҳмадова Ҳуснора Авалбоевна

Донишҷӯи донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов

***Аннотатсия:** Дар мақолаи мазкур оид ба методи "ҳучуми ақлӣ" ва хусусиятҳои ба худ хоси он, зинаҳо, афзалият, харитаи технологӣ, вазифаҳои "ҳучуми ақлӣ", масъулияти муаллим дар интихоб ва тадбиқи "ҳучуми ақлӣ" баррасӣ карда мешавад.*

***Калидвожаҳо:** Метод, инноватсия, забони модарӣ, усулҳои ғайриқолабӣ, афзалият, саводомӯзӣ, андешаронӣ, муҳокима.*

THE ADVANTAGE OF THE BRAINSTORMING METHOD IN THE PROCESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION

***Annotation:** This article discusses the method of "brainstorming" and its specific features, levels, priority, technological map, tasks of "brainstorming", the teacher's responsibility in choosing and conducting "brainstorming".*

***Keywords:** Method, innovation, mother language, non-standard methods, priority, literacy, reflection, discussion.*

Солҳои охир дар раванди таълиму тарбия усулҳои ба истилоҳ ғаъол ва ё интерактив афзоиш ёфтанд ва дар робита сифати таҳсилот нисбатан рӯ ба беҳбуд овард. Таълими интерактивӣ дар истифода бо шаклу усулҳои гуногун сурат гирифта, аз омӯзгор кордонӣ ва касбияти баланди педагогиро металабад. Пеш аз ҳама, омӯзгор бояд ба моҳияти таълими интерактивӣ сарфаҳм рафта тавонад, инчунин мафҳуми «интераксия» (аз калимаи англисии interaction – ҳамкорӣ), ки аввалин маротиба дар илми ҷомеашиносӣ ва психологияи иҷтимоӣ пайдо шудааст, дарк намояд. Дар психология интераксия маънои қобилияти ҳамкорӣ доштан ё дар давоми сӯҳбат, муколама бо касе ё чизе будан (мисол, бо одам, бо компютер)-ро мефаҳмонад.

Таълими интерактивӣ шаклу усулҳои гуногун дорад. Ба шакл ва усулҳои таълими интерактивӣ саволу ҷавоб, «ҳучуми ақлӣ», «мизи мудаввар», «базми корӣ», озмуни корҳои амалӣ бо муҳокимарониҳо, бозиҳои нақшӣ, тренингиҳо,

ҳалли коллективонии масъалаҳои эҷодӣ, кейс (таҳлили вазъиятҳои мушаххаси истехсолӣ), машқҳои амалии гурӯҳӣ ва фардӣ, сохтани намунаҳои тичоратӣ ва барномаҳои гуногун, корҳои гурӯҳӣ бо дастурҳои муаллифӣ, аёният, муҳокимаи сабтҳои махсуси симо ва садо, бо лаҳзаҳои амалиёти ҳуди хонанда, студияи педагогӣ, вохӯрӣ бо мутахассисон, усулҳо бо истифодаи техникаи компютерӣ ва ғайра дохил шуда метавонанд.

Моҳияти методи "ҳучуми ақлӣ" дар асоси ҳамкориҳои аҳли синф ё гурӯҳ чараёни ҳалли муаммо мувофиқи имконияти воқеӣ ба якҷанд марҳилаҳо (ба вучуд овардан ва гурӯҳбандӣ кардани ғояҳо), онҳоро дар ҳолати танқидӣ ва қобили қабули аз назар гузаронидан ҷудо кардан мебошад.

Дар чараёни тадрис аз "ҳучуми ақлӣ" мувофиқи мақсад истифода бурдан боиси инкишофи фикронии ғайриқолабӣ мегардад. Ташкил намудани "ҳучуми ақлӣ" он қадар душвор нест, аз он баробари дар тағйир додани мазмуни таълим истифода бурдан дар муайян намудани ҳалли муаммоҳои истехсолот низ мавриди истифода қарор мегирад. Пеш аз ҳама, аҳли синф ё гурӯҳҳоро ҷамъ мекунад ва ба назди онҳо муаммо мегузорад. Дар хусуси ҳалли муаммо ҳамаи синф ё гурӯҳ фикри худро иброз менамоянд.

Дар ин ҷо чараёни таълим ҳеч кас ҳақ надорад, ки ба фикри шахси дигар "ҳучум" кунад, ё ки баҳо диҳад. Пас, тавассути "ҳучуми ақлӣ" дар ҷанд дақиқа имкони зухури даҳҳо ғояҳо ба вучуд овардан мавҷуд аст. Вале, мақсади асосӣ теъдоди зиёди фикрҳо ба даст овардан нест, зеро ки онҳо танҳо барои ҳалли оқилонаи муаммо ба сифати асос хизмат мекунад. Яке аз шартҳои асосии ин метод он аст, ки ҳар як хонанда бидуни таъсири беруна иштироккунандаи фаъоли чараёни таълим гардад. Аз ғояҳои пешниҳодшуда танҳо панҷ-шаштоашон асосӣ буда, дар роҳи ҳалли муаммо имкони босалоҳият доранд.

Ҳангоми дарс ва тавсифи баъзе мавзӯҳо ҳолатҳои руҳ медиҳанд, ки дар асоси мавзӯи масъалаи эҷодӣ бояд ҳаллу фасл карда шавад. Инчунин муаммо ва масъалаҳои пеш меоянд, ки дар ҷандин роҳу услуб онро ҳал кардан мумкин аст. Дар дарсҳои наву ноанъанавӣ ҳангоми руҳ додани чунин вазъият аз методи "ҳучуми ақлӣ" истифода мебаранд. Масъалаҳоеро, ки роҳи ҳаллашон гуногун аст "масъалаҳои кушод" меноманд. Ин гуна масъалаҳо хонандагонро ба тафаккури эҷодӣ одат мекунонад. Ташкили чараёни тафаккури эҷодиро тавассути методи "ҳучуми ақлӣ" амалӣ кардан мумкин аст. Методи мазкурро дар тамаддуни ҳарбӣ "брейнсторминг" низ мегӯянд.

Методи "ҳучуми ақлӣ" бо мақсади ташаккули тафаккури эҷодии хонандагон барои дар гурӯҳҳо ҳал кардани масъалаи эҷодӣ, барои интиҳоби саҳеҳтарин ва муҳимтарин роҳи ҳалли муаммои эҷодӣ ва ё масъалаҳои кушод дар дарсҳои ноанъанавӣ истифода бурда мешавад. Муаллим саволи муаммоиеро ё худ нуктаи

муҳиму мушкилтарини мавзӯро ба таҳлили умум ҳавола менамояд. Хонандагон дар ҳамчоягӣ ба таҳлили муаммо мепардозанд. Муаллим дар ин маврид ғояҳои шахсии хонандагонро ба инобат мегирад ва дар охир дурусттарини онҳоро маълум менамояд.

Ҳамин тавр, қоидаҳои "ҳучуми ақлӣ"-ро ба тариқи зайл муайян кардан мумкин аст:

- Ба ғояҳои пешниҳодшуда баҳо додан ва онҳоро ба зери танқид гирифтани ҷоиз нест.

- Кор на ба сифат, балки ба миқдор нигаронида мешавад, бинобар ин теъдоди ғояҳо чӣ қадар зиёд бошад, ҳамон қадар хуб аст.

- Баъзе ғояҳо мувофиқи хоҳиш васеъ ва такмил дода мешаванд.

- Кулли ғояҳо ё ки ҷавҳари асосии онҳо бо роҳи қайдкунӣ навишта мешаванд.

- Вақти гузаронидани "ҳучум" муайян карда мешавад ва бо он риоя кардан шарт аст.

Зинаҳои ин метод аз зеринҳо иборат аст:

- Падида овардани вазъияти муаммой.

- Ба вазъият ҷалб намудани диққати хонандагон.

- Ба эътибор гирифтани фикру мулоҳиза ва ғояҳои мухталифи шогирдон.

- Муқоисаи натиҷаҳои таҳлил.

- Хулосаҳо.

Афзалиятҳои методи "ҳучуми ақлӣ" метавон чунин баён кард:

1. Тавассути ин метод тамоми хонандагон ба фаъолӣ даъват карда мешаванд.

2. Тафаккури эҷодию озоди хонандаро тақозо менамояд ва он ташаккул дода мешавад.

3. Малакаи фикрронии амиқу фардии хонандаро тақозо менамояд.

4. Таҳлили мантиқиро дар шахси хонанда ташаккул медиҳад.

5. Тақозо менамояд, ки хонандагон ба фикру мулоҳизоти ҳамдигар боэътибор бошанд.

6. Завқу шавқи хонандагонро нисбати мавзӯ меафзояд.

7. Ғояҳои "об норасида ва забонназада"-ро падида меорад.

8. Дар вақти ба дараҷаи максималӣ бобати мавзӯ радду бадали фикру мулоҳиза ба роҳ монда мешавад.

Методи мазкур аз ҷумлаи методҳои навест, ки дар асоси он бобати як масъала ва ё муаммо дар муддати шадид бо сурати тез ва ба дараҷаи баланд фикрҳои мухталиф радду бадал карда мешавад ва беҳтарину саҳеҳтарин ҷавоб қобили қабул доништа мешавад.

Истифодаи методи “хучуми ақлӣ” барои дарк намудани дараҷаи донишҳои хонандагон, меҳвари донишмандии онҳо, инчунин фаҳмидани эҳтиёҷоти ба донишомӯзӣ доштаи хонандагон ниҳоят муҳим аст. Ҳар як «хучуми ақлӣ» барои ҳалли як муаммо бояд хизмат кунад.

Дар китоби нафталифи "Саводомӯзии забони модарӣ ва хониш" маълумоти бобу мавзӯҳо тамоман нав мебошад, ки онҳо вобаста ба синну соли хонандагон тавзеҳ гардидааст.

Масъулият ва вазифаи омӯзгор он аст, ки ӯ дарси забонро бо усули хучуми ақлӣ ва дигар усулҳои ноанъанавӣ бояд ташкил кунад. Матнҳои интихоб кунад, ки ҳамон матнҳо ба дили хонандагон ҳисси ватанпарварӣ, ватандӯстӣ, табиатдӯстӣ, ҳал кардани урфу одатҳо, анъанаҳои миллӣ, раиятпарварӣ, ростгӯӣ, ҳунаромӯзӣ ва амсоли инҳоро илқо карда тавонад. Хуб мешуд, ки омӯзгор чунин матнҳо бо усули хучуми ақлӣ, сўҳбату мунозара, пинбард, инсерт, синквейн, кластер омӯзонад. Бо интихоби методҳои мазкур омӯзгор, албатта, шогирдонашро ҳамчун шахси соҳибфикру фаъол, эҷодкор хоҳад тарбия кард.

РҶҲАТИ АДАБИЁТ:

1. Азимов Ю, Чориев Т. Методикаи таълими забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ. – Бухоро: “Донишгоҳи давлатии Бухоро”, 2007.

2. Чориев Т, Эшонқулов Ҷ. Методикаи таълими саводомӯзии забони модарӣ ва хониш. (барои синфи 3). - Тошканд: Маркази таълими Республика, 2022.

3. Ҳусенов Х, Шукурова К. Луғати терминҳои забоншиносӣ. – Душанбе: “Маориф”, 1983.

4. Толипов Е, Усмонбоева. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари. – Тошкент: “Фан”, 2006.

5. Лутфуллоев М. Забон ва масъалаҳои таълими он. – Душанбе: “Маориф ва фарҳанг”, 2010.

6. Эшонқулов Ҷ, Чориев Т. Методикаи таълими саводомӯзии забони модарӣ ва хониш. (барои синфи 2). - Тошканд: Маркази таълими Республика, 2021.

7. www.edu.uz

8. www.donishju.net

9. www.Ziyonet.uz